

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

*Саъдуллаева Севара Абдуллаевна,
Вапаева Наргиза Гулумбой кизи,
Кушназарова Мохизул Шухрат кизи*

*Хорезмская область, район Янгибазар,
Учителя русского языка школы 20*

Аннотация. Работа посвящена вопросам методического сопровождения реализации межпредметных связей на уроках русского языка и литературного чтения. В исследовании описана система сформулированных критериев эффективного образовательного процесса, основой которого является включение межпредметных связей. Представлена схема оценки эффективности процесса обучения с использованием межпредметных связей в школе.

Ключевые слова: методика преподавания русского языка и литературы, межпредметные связи, эффективность обучения

В современных педагогических и психолого-педагогических исследованиях довольно часто встречается понятие «межпредметные связи». Большинство авторов раскрывают основы интегральной системы, давая им соответствующее определение в зависимости от основополагающего подхода.

В современной методической и психолого-педагогической литературе раскрываются вопросы поиска и обоснования новых направлений повышения уровня эффективности образовательного процесса в начальной школе в рамках включения межпредметных связей в структуру урока.¹⁵⁹

Представленные аспекты использования межпредметных связей в образовательном процессе начальной школы дают основание утверждать о

¹⁵⁹ Ахлебинина Т. В., Ахлебинин А. К., Шамова Т. И. Межпредметная интеграция и ее роль в повышении качества знаний и развитии школьников // Наука и школа. – 2018. – № 5. – С. 22–27.

наличии педагогических перспектив изучения данного явления в рамках развития современной образовательной среды. Таким образом, можно утверждать, что в процессе совершенствования данной идеи изменяется осмысление такого понятия, как «функциональность межпредметных связей».

Учитель, интегрирующий на уроке различные предметы, должен принимать во внимание противоречия сущности познания и в процессе преодоления стандартизации мышления опираться в работе на вариативное взаимодействие как внутри одной дисциплины, так и между несколькими. Только обобщение представления об окружающем мире дает возможность адекватно в нем ориентироваться.¹⁶⁰

Уровень сформированности познавательного интереса к учебной деятельности определялся нами по следующим критериям и показателям:

- обращенность обучающихся к объектам познания (фактам, процессам, закономерностям) сопровождается устойчивостью, локализованностью и осознанностью познавательного интереса;
- присутствует эмоциональная вовлеченность в образовательный процесс (сосредоточенность внимания, слабая отвлекаемость);
- наблюдается интеллектуальная активность (стремление поделиться с товарищами, учителем новой информацией, почерпнутой из различных источников за пределами обучения, стремление младших школьников по собственному побуждению участвовать в деятельности).

На основе данных критериев нами были выделены три уровня сформированности познавательного интереса обучающихся: низкий, средний и высокий.

Межпредметные связи - это средство повышения эффективности обучения,

¹⁶⁰ Лошкарева Н. А. Межпредметные связи как средство совершенствования учебно-воспитательного процесса. – Москва: МГПИ, 2011. – 101 с.

дидактическое условие совершенствования учебного процесса, позволяющее стимулировать развитие познавательной активности обучающихся. Интеграция – это объединение (в известных пределах) в одном учебном предмете обобщенных знаний той или иной научной области. Осуществление межпредметных связей дает возможность альтернативного и вариативного мышления; знания приобретают системные качества; умения становятся обобщенными, способствуют комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, художественной деятельности человека в современных условиях; усиливается мировоззренческая направленность познавательной интеграции обучающегося; у младших школьников более эффективно формируются убеждения и достигается всестороннее развитие личности; происходит оптимизация и интенсификация учебной и педагогической деятельности.

Главной задачей педагога при организации эффективного образовательного процесса в начальной школе является внедрение в изучаемый материал занимательных моментов, элементов новизны и неизвестности, что помогает развитию познавательного интереса и формированию познавательных потребностей. Реализации таких установок способствует внедрение межпредметных связей в образовательный процесс. Эффективность урока определяется степенью соответствия достигнутых результатов поставленным целям. На итог оказывают влияние две составляющие: качество работы учителя и показатели знаний обучающихся в ходе проведения урока.

Развитие познавательного интереса к учению является средством повышения эффективности обучения. Это особенно значимо в начальной школе, когда только начинают формироваться и определяться постоянные интересы к определенным предметам. Одним из главнейших факторов развития интереса к учению является понимание школьниками необходимости изучаемого материала. Рассмотрев подходы к проблеме реализации межпредметных связей в обучении младших

школьников, мы пришли к выводу, что от реализации межпредметных связей зависит возможность изучения того или иного явления, процесса во всей его полноте, разносторонности, во взаимосвязи с другими явлениями и процессами.

Литература

1. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли. – Москва: Просвещение, 2018. – 151 с.
2. Ахлебинина Т. В., Ахлебинин А. К., Шамова Т. И. Межпредметная интеграция и ее роль в повышении качества знаний и развитии школьников // Наука и школа. – 2018. – № 5. – С. 22–27.
3. Зверев И. Д., Максимова В. Н. Межпредметные связи в современной школе. – Москва: Педагогика, 2011. – 160 с.
4. Колокольцев Е. Н., Дановский А. В., Дмитриева М. А. и др. Межпредметные связи при изучении литературы в школе. – Москва: Просвещение, 1990. – 223 с.
5. Лошкарева Н. А. Межпредметные связи как средство совершенствования учебно-воспитательного процесса. – Москва: МГПИ, 2011. – 101 с.